

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СТРАН ЧЛЕНОВ БЛОКА НАТО

Мустафакулов Ф.Т.

подполковник, слушатель Академии ВС РУ

Аннотация: В статье представлены краткий анализ организации и составных частей технического обеспечения в Вооружённых Силах стран членов блока НАТО, а также виды ремонтов проводимых в сухопутных войсках стран членов блока НАТО и их эшелонирование.

Ключевые слова: вооружение и военная техника, материальные средства, материально-техническое обеспечение, техническое обеспечение, страны члены блока НАТО.

Система тылового обеспечения сухопутных войск стран членов блока НАТО включает следующие его виды: материальное, транспортное, техническое и медицинское. Одним из главных видом тылового обеспечения является техническое обеспечение. Техническое обеспечение тесно взаимодействует с материальным обеспечением [1].

Материальное обеспечение имеет целью удовлетворение потребностей войск (сил) в вооружении и военной технике, боеприпасах, горюче-смазочных материалах, продовольствии, вещевом, инженерном и медицинском имуществе, средствах защиты от оружия массового поражения (ОМП) и других предметах снабжения.

Материальное обеспечение сухопутных войск стран членов блока НАТО организуется с учётом возможности быстрого перевода вооружённых сил с мирного положения на военное, ведения военных действий с применением ОМП и высокоточных средств, а также значительного расхода материальных средств [5].

Все материальные средства, предназначенные для удовлетворения потребностей войск стран членов блока НАТО, подразделяются на пять классов:

1. Продовольствие и предметы личной гигиены;
2. *Вооружение и военная техника, инженерное и медицинское оборудование и имущество, обмундирование, снаряжение, запасные части и инструменты для ремонта и технического обслуживания.*

3. Все виды горючего (кроме твердого ракетного топлива) и смазочных материалов, жидкие газы, охлаждающие жидкости и уголь.

4. Строительные и фортификационные материалы, включая оборудование для инженерных заграждений;

5. *Все виды боеприпасов, взрыватели и детонаторы, пиротехнические средства, взрывчатые вещества, твердое ракетное топливо [2].*

Основными мероприятиями по техническому обеспечению войск стран членов блока НАТО являются: техническое обслуживание, ремонт и модернизация вооружения, военной техники и имущества; их сбор, эвакуация и восстановление, а также консервация и хранение.

Для решения этих задач в Североатлантическом союзе созданы необходимые коалиционные органы управления. К числу главных коалиционных органов, отвечающих за организацию технического обеспечения, относятся консультативный совет НАТО по вооружению, комитет инфраструктуры НАТО, комитет НАТО по трубопроводам, управление тыла международного объединённого штаба военного комитета НАТО.

Важную роль в техническом обеспечении войск (сил) стран членов блока НАТО играет агентство НАТО по снабжению запасными частями, техническому обслуживанию и ремонту. В мирное время оно подчинено Совету НАТО, в военное переходит в непосредственное подчинение стратегическому командованию объединённых Вооружённых Сил стран членов блока НАТО в Европе. В ведении агентства находится центр снабжения стран членов блока НАТО (Люксембург), предназначенный для технического обеспечения войск (сил) регионального командования объединённых Вооружённых Сил стран членов блока НАТО «Север», а также южная база тылового обеспечения (Таранто Италия), обслуживающая войска (силы) регионального командования объединённых Вооружённых Сил НАТО «Юг» [3].

В управлениях тыла объединённых штабов стран членов блока НАТО всех степеней имеются отделы решения задач технического обеспечения войск (сил) в своих зонах (районах) ответственности.

Техническое обеспечение войск (сил) стран членов блока НАТО осуществляется с учётом ряда принципов, основными из которых являются: национальная ответственность за техническое обеспечение войск (сил), передаваемых в оперативное подчинение командований объединённых Вооружённых Сил стран членов блока НАТО; централизация технического обеспечения (использование единых органов ремонта и восстановления вооружения и военной техники и их совместное производство); создание непосредственно в войсках технической базы для ремонта и восстановления техники.

В сухопутных войсках стран членов блока НАТО обычно проводится три вида ремонта: **войсковой, полевой и базовый (капитальный)**, которые в зависимости от сложности и привлекаемых сил подразделяются на пять эшелонов [4].

Войсковой ремонт (ремонт первого и второго эшелонов), осуществляемый в подразделениях и частях (от взвода до бригады), заключается в проведении текущего ремонта материальной части. Он выполняется силами экипажа боевых машин, водителями транспортных средств, расчётами систем оружия и специально подготовленными подразделениями. Ремонт первого эшелона возложен на личный состав, эксплуатирующий военную технику, а второго – на специальные ремонтные группы (команды), созданные в районах расположения подразделений. Временные нормативы для первого эшелона не предусмотрены, а для второго составляют 2-6 человеко-часов на единицу техники [4].

Полевой ремонт (третий и четвёртый эшелоны), предусматривающий замену или ремонт вышедших из строя узлов и агрегатов, дополняет войсковой ремонт. Ремонт третьего эшелона осуществляют подготовленные специалисты в тыловых районах бригад и дивизий. На него затрачивается, как правило, до 72 часов. В соответствии с установленными нормативами в этом случае требуется от 24 до 50 человеко-часов. Ремонт четвёртого эшелона проводится штатными ремонтными частями и подразделениями тыла армейского корпуса в полустационарных мастерских, оснащённых сложным ремонтно-восстановительным оборудованием, которые развёртываются в тыловых районах дивизий и армейских корпусов. Продолжительность работ достигает 96 часов[4].

Базовый ремонт (пятый эшелон), выполняется в специализированных стационарных мастерских, на ремонтных заводах и предприятиях с целью восстановления или замены основных узлов и агрегатов, а также продления эксплуатационного ресурса на 70% [4].

Возможности повторного использования боевого средства после его восстановления влияют на динамику безвозвратных потерь сторон. Опыт второй мировой войны показал, что такое важное боевое средство, как танк, свыше 4 раз участвовавший в бою, подвергался восстановлению и возвращению в строй прежде чем он причислился к категории безвозвратных потерь. Многократное использование после ремонта характерно и для других видов вооружения и военной техники. Следовательно, войска, обладающие большими, чем противник, возможностями по восстановлению повреждённого вооружения и возвращению его в строй, будут иметь большое преимущество в создании и концентрации боевой мощи (поддержании и восстановлении

боевого потенциала). Для группировки войск, не имеющий численного превосходства над противником, возможность получать вооружение и военную технику, которые прошли ремонт, будет ещё более важна. Чётко спланированная работа ремонтных частей и подразделений может сыграть решающее значение в достижении успеха не только на тактическом, но и на оперативном уровне.

Для восстановления повреждённой техники её необходимо собрать и вывести с поле боя. С этой целью развёртываются сборные пункты повреждённых машин и эвакуационные пункты. Первые создаются в звене «батальон-дивизия», а вторые – начиная с бригадного уровня. Бригадные сборные пункты обычно находятся на удалении 10-15 км от линии боевого соприкосновения, дивизионные – 30-60 км. Сбор и вывод техники с поле боя осуществляют части и подразделения, которые эксплуатируют её. Ремонт повреждённых вооружений и военной техники проводится по всей глубине оперативного построения войск. При этом средства войскового и полевого ремонта сосредоточены главным образом в двух звеньях: батальонном (ремонтный взвод) и дивизионном (роты ремонта батальона тылового обеспечения дивизии и передовые ремонтные роты батальонов тылового обеспечения бригад).

Из состава ремонтных подразделений батальона дивизий может быть выделено до 70 специализированных бригад (команд), способных за 2-3 суток восстановить до 75 процентов вооружения и военной техники, повреждённых за сутки боя и требующих войскового ремонта. Всего же, по мнению иностранных военных специалистов, для выполнения задач по ремонту и восстановлению повреждённых вооружений и военной техники могут развёртываться следующие бригады (команды): в пехотной дивизии США – до 163, в механизированной – до 223, в бронетанковой – до 230; в дивизиях ФРГ таких бригад значительно меньше (в каждой до трёх), но по своему составу и возможностям они намного превосходят американские [3].

Ремонтные роты дивизий в районе развёртывания обычно выполняют ремонт третьего эшелона. Оснащённость ремонтных подразделений командования тыла (например, механизированной дивизии США) позволяет ежесуточно проводить работы общим объёмом свыше 500 человеко-часов.

Ремонтные батальоны армейского корпуса занимаются ремонтом третьего и четвёртого эшелонов, а более трудоёмкий и сложный базовый, как правило, проводится ремонтными органами в зоне коммуникаций.

Наличие в составе группировки войск ремонтно-восстановительных средств обеспечивает более высокий уровень оснащённости войск вооружением и военной техникой. Максимальное привлечение ремонтных органов позволяет довести относительную долю боевых средств, которые после

повреждения могут быть восстановлены и использованы многократно, до 0,65-0,75, что свидетельствует об эффективности проводимых работ.

Таким образом, принятая в сухопутных войсках стран членов блока НАТО система ремонта и эвакуации вооружения и военной техники успешно решает следующие задачи: проводить ремонт значительной части (50-60%) вооружения и военной техники при выходе их из строя на местах или сборных пунктах, что позволяет сократить время их эвакуации; осуществлять эшелонирование ремонтных сил и средств по фронту и в глубину; усиливать нижестоящие звенья системы за счёт сил и средств вышестоящего органа; равномерно распределять объём работ между звеньями системы ремонта и эвакуации.

В целом, по оценке зарубежных экспертов, существующая в армиях стран членов блока НАТО система тылового обеспечения сухопутных войск способна обеспечить своевременное и полное снабжение соединений и частей всем необходимым для ведения боевых действий в условиях современной войны.

Использованные источники

1. <http://uctopuk.info/article/sistema-tylovogo-obespecheniya-voenno-politicheskogo-bloka-nato/> Система тылового обеспечения военно-политического блока НАТО *А.В. Феденков, А.Н. Горбачев* (дата обращения 15.05.2023 г.)
2. http://factmil.com/publ/strana/nato/organizacija_nato_po_tekhnicheskomu_ob_espech-eniju_i_snabzheniju_2007/61-1-0-819/ Организация НАТО по техническому обеспечению и снабжению (2024) Полковник С. Птицын, полковник П. Куликов. (дата обращения 15.01.2024г.)
3. <http://www.oboznik.ru/?p=2827/> Система управления тылом и организация тылового обеспечения объединенных вооруженных сил НАТО. (дата обращения 10.02.2024г.)
4. <http://www.oboznik.ru/?p=2845/> Техническое, транспортное и медицинское обеспечение ОВС НАТО. (дата обращения 17.06.2024г.)
5. <http://www.oboznik.ru/?p=2844/> Материальное обеспечение ОВС НАТО. (дата обращения 17.06.2024г.)